

БОЛОНИЯ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ АСОСИЙ ФАЛСАФИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРИ

Абдурахимова Турсуной Абдувоҳид қизи
Андижон иқтисодиёт ва қурилиш институти
“Ўзбек тили ва ижтимоий фанлар”
кафедраси ассистенти
Tel +998906229352

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10608561>

Аннотация: Ушбу мақолада Болония таълим тизимининг фалсафий моҳияти, ушбу таълим тизими ўз мақсадлари ва ислоҳотларига асос бўлган бир қанча асосий фалсафий тамойилларни ўзида мужассам этганлиги ва Болония таълим тизимининг асосий фалсафий элементлари тўғрисида фикр юритилган.

Калит сўзлар: Интеграция, трансформация, Болонья келишуви, академик мобиллик, унификациялаштириш, қонун, кредит-модул тизими, Тюнинг (Tuning) дастури.

Европадаги интеграция жараёнлари таълим тизимини ҳам четлаб ўтмади. Натижада Болонья тизими, келишуви ёки жараёни деб аталадиган уникал таълим тизими яратилди. Болония таълим тизимининг фалсафий моҳияти турли таълим тиллари уйғунлашган, талабаларга йўналтирилган ва халқаро миқёсда рақобатбардош олий таълим тизимини яратишга қаратилган саъй-ҳаракатларда намоён бўлади. Ушбу таълим тизими ўз мақсадлари ва ислоҳотларига асос бўлган бир қанча асосий фалсафий тамойилларни ўзида мужассам этган. Болония таълим тизимининг асосий фалсафий элементларидан баъзилари қуйидиларда намоён бўлади.

Биринчидан, талабаларнинг ҳаракатчанлиги ва иш билан таъминланиши соҳасида талабаларга ўқиш ва халқаро тажриба орттириш имкониятларини тақдим этиш, уларнинг шахсий ривожланишига қўмаклашиш ва уларни жаҳон меҳнат бозорига тайёрлаш муҳимлигига эътибор қаратилади. Академик мобиллик орқали турли маданий марказларнинг ўзаро алоқаси таълинланади, бири бирини тушунадиган ва ҳурмат қиладиган кадрлар контингенти пайдо бўлади. Ҳар қандай минтақада бўлган каби Европада азалдан барча халқлар бир бирига нисбатан урушлар қилиш, қўшнилари билан ер ва бошқа ресурсларни талашган. Таълим эса ҳозирги ривожланиш босқичида ана қадимий қаршликни ёшлар ёрдамида унутиш, дўстиқ ва ҳкамкорликка асосланган янгича муносабатларни ўрнатиш имкониятини беради.

Иккинчидан, таълим олувчига йўналтирилган ёндашувни шакллантириш орқали Болония таълим тизими ўқувчиларнинг эҳтиёжлари ва қизиқишларига эътибор қаратиб, ўқувчиларга йўналтирилган таълимни қўллаб-қувватлайди. Бу эса таълим сифатини ошириш, фаол таълим усуллари тарғиб қилиш, ўқувчиларнинг мустақиллиги, танқидий фикрлаш ва муаммоларни ҳал қилиш кўникмаларини шакллантиришга қаратилган. Кўп халқларни бирлаштирган таълим тизими қандай қилиб муваффақият қозона олди? Турли маданий маконларда қарор топган университетларда бир бирига яқин муваффақият моделларининг сири – таълим тизимида асосий эътибор талабанинг билим олишига қаратилганидир. Турли мафкуравий талаб ва истакларни четга суриб замон талабларига мос кадрларга эътибор қаратиш натижасида бу тизим пайдо бўлди.

Учинчидан, натижага асосланган таълимнинг ташкил этилиши Болония жараёни аниқ таълимий натижалари ва малакаларига эришишни назарда тутадиган натижага асосланган таълимни келтириб чиқарди. У ҳар бир даражаси учун аниқ ва ўлчанадиган таълим натижаларини аниқлашга интилади ва талабалар ўзларининг таълим йўллари орқали зарур билим, кўникма ва кўникмаларга эга бўлишларини таъминлайди. Авваллари Европа давлатларида битирувчининг кўникма ва малакаларини баҳолашда қийинчилик бўлган. Ҳар бир давлатда ўзига хос шаклланган таълим тизими натижасида кадрларнинг ўқишни қайси бсоқичини битирган, қандай билимларни ўзлаштирган ва даражасига доир қатор саволлар ўртага чиқар эди. Болонья келишуви эса ушбу турфа хил шаклга эга бўлган миллий тизимларни унификациялаштирди ва натижаларни қаердан туриб бўлса ҳам баҳолаш имконияти пайдо бўлди.

Тўртинчидан, узлуксиз таълимни устуворлигини тан олиш орқали Болония таълим тизими умрбод таълимнинг муҳимлигини тан олади ва одамларни умри давомида узлуксиз таълим ва касбий ривожланиш билан шуғулланишга ундайди. Таълим умрбод давом этадиган жараён эканлиги ҳақидаги ғояни илгари суради ва мослашувчан ўрганиш йўллари, олдинги таълимни тан олишни ҳамда малака ошириш ва қайта малака ошириш имкониятларини кўллаб-қувватлайди. Болонья жараёни нафақат бир бирини тушунадиган таълим моделлари ёки кредит-модул тизими, балки аҳолининг барча қатламларини билим олиши учун иконият яратди. Айниқса, меҳнат бозоридаги ўзгаришлар натижаси кадрлар умр бўйи таълим олишга мажбур бўлмоқда. 65 ёшли профессор эндиликда чет тилларини ёки ахборот технологияларни ўзлаштириши зарур. Бу компетенцияларсиз ҳатто талабаларни баҳолаш имконияти ҳам йўқ. Бу эса янги билимларга очиқ бўлишни, ва ана шундай билимларни берадиган таълим субъектлари – халқ университетлари, касб-ҳунар марказлари ва малака ошириш ва қайта тайёрлаш марказларини барпо қилишни тақозо этади. Бу каби таълим институтлари умрбўйи таълим доирасида Болонья жараёнининг муҳим элементларидандир.

Байналмилаллаштириш ва маданий хилма-хиллик йўналиши орқали Болония жараёни Европа олий таълимнинг халқаролашув ва маданий хилма-хиллигини таъминлашни назарда тутди. Бу талабалар, ходимлар ва тадқиқотчиларнинг ҳаракатчанлигини, маданиятлараро алмашувни, ҳамкорликни ва чегаралар бўйлаб билим ҳамда илғор тажриба алмашишни рағбатлантиради. “...Болонья декларацияси”нинг асосий мақсадларидан бири олий таълим тизимида барча академик даражалар ва бошқа ихтисосликларни меҳнат бозори талаблари асосида бир хил шакллантириш ҳисобига битирувчиларни муваффақиятли иш билан таъминлашни йўлга қўйиш ҳамда Тюнинг (Tuning) дастуридаги таълим олувчиларнинг умумий компетенцияларини шакллантириш омиллари ташкил этади” [1;23-29]. Халқаролашув университетларнинг ривожланиши учун катта имкониятлар яратди ҳамда академик мобиллик кундалик жараёнга айланиб бормоқда.

Сифатни таъминлаш Болония таълим тизимининг асосий элементиدير. Унда олий таълим муассасалари дастурлари стандартларини таъминлаш учун мустақкам ички ва ташқи сифат кафолати механизмларини яратиш муҳимлиги таъкидланади. Болонья жараёни иштирокичиларининг Берлин шаҳрида бўлиб ўтган йиғилишида (сентябрь, 2005) асосий оралиқ устуворликлар белгиланган бўлиб, булар: сифатни таъминлаш,

икки даражали тизим, даражалар ва таълим давларини тан олиш ҳисобланади [2;414-422].

References:

1. Уралов Озоджон Шарипжонович. "Олий таълимнинг халқаролашуви: таълим стандартларидаги умуминсоний ва миллий ўзига хосликлар" Олий таълим, № 1 (86), 2020, - Б. 23-29.
2. Асатулла Асрорович Мустафақулов. "Таълим сифатини оширишга қалитилган тажрибалари" Academic research in educational sciences, vol. 2, no. 12, 2021, pp. 414-422.

